

MURAKKAB SINTAKTIK QURILMALARNING SEMANTIK VA SINTAKTIK TAVSIFI
XUSUSIDA

Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi

SamDCHTI

Innovatsion ta’lim texnologiyalari va
metodika kafedra dotsenti, PhD.

zebinisoxamrayeva25@gmail.com

Annotatsiya: Murakkab sintaktik qurilmalar o‘ziga xos bo‘lgan sintaktik tabiatiga ega ekani ma’lum. Murakkab sintaktik qurilmalar bu jihatiga ko‘ra o‘zlarining konstitutiv komponentlari soni, ularning o‘zaro sintaktik aloqasi va sintaktik munosabatlariga asoslangan holda farqlanishi kuzatiladi. Bunda teng komponentli va tobe komponentli murakkab sintaktik qurilmalar nafaqat semantikasi bilan, balki tom ma’noda o‘zlarida shakllangan sintaktikasi bilan ham farqlanadi. Mazkur maqola ana shu masalalar xususida fikr yuritishni maqsad qilgan.

Kalit so‘zlar: murakkab sintaktik qurilmalar, bog‘langan qo‘shma gap, ergashgan qo‘shma gap, bog‘lovchisiz gap, murakkab gap, period, sintaktik derivatsiya, koordinatsiya, subordinatsiya, parataksis, hipotaksis, ellipsis, substitutsiya, nutq-semantik xususiyatlar.

**О СЕМАНТИЧЕСКИХ И СИНТАКСИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
СЛОЖНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ**

Аннотация: Известно, что сложные синтаксические конструкции обладают собственной специфической синтаксической природой. В этом отношении различия сложных синтаксических конструкций проявляются на основе количества их конститутивных компонентов, характера их синтаксической связи и синтаксических отношений между ними. При этом сложные синтаксические конструкции с сочинительными и подчинительными компонентами различаются не только по своей семантике, но и по сформированной в них синтаксической структуре. Данная статья направлена на рассмотрение указанных вопросов.

Ключевые слова: сложные синтаксические конструкции, сложносочинённое предложение, сложноподчинённое предложение, бессоюзное предложение, сложное предложение, период, синтаксическая деривация, координация, субординация, паратаксис, гипотаксис, эллипсис, субституция, речесемантические особенности.

**ON THE SEMANTIC AND SYNTACTIC FEATURES OF COMPLEX
SYNTACTIC CONSTRUCTIONS**

Abstract: It is well known that complex syntactic constructions possess their own specific syntactic nature. In this respect, the differentiation of complex syntactic constructions is observed based on the number of their constitutive components, the nature of their syntactic connections, and the syntactic relations between them. In this context, complex syntactic constructions with coordinate and subordinate components differ not only in their semantics but also in their syntactic structure. This article aims to examine these issues.

Keywords: complex syntactic constructions, compound sentence, complex sentence, asyndetic sentence, complex sentence, period, syntactic derivation, coordination, subordination, parataxis, hypotaxis, ellipsis, substitution, speech-semantic features.

Murakkab sintaktik qurilma tushunchasi tavsifiga bo‘lgan ehtiyoj o‘zining uzoq tarixiy taraqqiyoti davomida ko‘plab mutaxassislarining diqqat e’tiborini o‘ziga jalb etdi. Buni nazariy

tilshunoslikka oid qarashlarda ham, amaliy masalalarni o‘rganish borasidagi masalalar tavsifini berishga qaratilgan ishlarda ham kuzatishimiz mumkin. Albatta, bu fikrimizning dalili yuqorida, ishimizning birinchi bobida keltirib o‘tildi. Biroq, tadqiqotning ushbu qismida uning nisbatan kamroq o‘rganilgan tiplari sifatida qarayotganimiz, periodlar va murakkab sintaktik butunlik yoki prozaik strofalar semantikasi hamda sintaktikasi xususida mavjud qarashlarni tavsif qilmoqchimiz.

Period tipidagi jummalarni bizning ongimiz qayta ishlashda bir oz qiyinchilikka uchraydi, Chunki ularda o‘ng tarmoqli tuzilmalar emas, balki chap tarmoqli tuzilmalar hukmronlik qiladi. G.Leach va M.Short (Geoffrey N. Leech, Mick Short) aytganidek, biz kichik elementlarni asosiy elementga moslashtiradigan bosh gapga etib olgunimizgacha, barcha elementlarni xotirada saqlashimiz kerak bo‘ladi (Geoffrey Leech, Mick Short, 2007; 421).

Fikrmiz dalilini K.Uelesning mazkur fikrida kuzatish mumkin. Uning (Katie Wales) qayd etishicha, XVIII asrdan buyon adabiy tanqidning an‘anaviy nuqtai nazaridan yondashilganda, bosh band jumla oxirigacha kechiktirilgan murakkab jumlaning tasvirlaydi (Katie Wales, 2014; 311-312). Yunoncha “doira” degan ma‘noni anglatadi, Aristotel kabi Uyg‘onish davri ritoriklari uchun, period nutqning muayyan qamrovini, boshqacha aytganda, uning “aylanasi” ni, ya‘ni har qanday puxta o‘ylangan jumlaning anglatadi. Bunda intonatsion tavsifga ko‘ra, talafuzning avj nuqtasidan so‘ng tugallovchi ohang ustivorligi vujudga keladi. Demak, period va tugallanish ma‘nosi o‘rtasida yaqin munosabat mavjud bo‘lib, unga ko‘ra, period ko‘tarilish va pasayish ohangini mujassam etadi (Katie Wales, 2014; 311-312).

Shunday qilib, periodlar ma‘lum bir voqea hodisaga urg‘u berish yoki kulminatsiyani ifodalashda juda ham muhimdir. Ular, odatda, og‘zaki nutqdan ko‘ra yozma nutqning nasriy rasmiy uslublari va boshqa sintaktik tuzilmalar, masalan, antiteza va parallelizm ustivor bo‘lgan ritorik effektlar ishlatiladigan nasr turlari uchun xosdir.

T.V.Jerebilovning “Lingvistik terminlar lug‘ati” da qayd etilishiga ko‘ra, period (qad.-yunon. periodos, aylanib o‘tish, aylanish) murakkab jumla bo‘lib, intonatsiyaga ko‘ra ikkiga bo‘linadi – “ko‘tarilish” va “pasayish”. Period sintaktik qurilma sifatida tavsiflanganida, u lingvistik atama sifatida nazarda tutib xarakteristika berilganida, uzun va murakkab gapni bildiradi, birinchi qismida intonatsiya yuqoriga, ikkinchi qismida esa pastga tushadi. Period – bir-biri bilan ozmi-ko‘pmi o‘zaro bog‘langan bo‘laklarni to‘liq va muvozanatli yaxlitlik shaklida birlashtirgan murakkab sintaktik konstruksiyadir. Period badiiy nutqda qo‘llanilishi ta‘kidlangan (Жеребило Т.В., 2005; 194).

O.S.Axmanovanning “Lingvistik terminlar lug‘ati” da qayd etilishiga ko‘ra, bir qator, ozmi-ko‘pmi murakkab komponentlarni to‘liq va mutanosib yaxlitlik shaklida birlashtirgan murakkab sintaktik konstruksiya perioddir. Lug‘atda oddiy period, nutqiy period, murakkab period, shartli period tushunchalari sanab o‘tilgan. Ingliz tili notiqlik periodi rivojlangan pozitsiyaning murakkab argumentatsiyasini ochadigan va rasmiylashtiradigan period sifatida tavsiflangan. Periodning turlari va belgilari xususida fikr bildirilganida, epizodni uzunroq hikoyadan ajratib turadigan period, period shartli irreal shakl ekani, period shartli real shakl bo‘lishi mumkinligi ham ko‘rsatib o‘tilgan. Bundan tashqari, uning ritmik tabiati ovoznining muntazam ko‘tarilishi va tushishini ta‘minlaydigan murakkab sintaktik konstruksiyani taqazo etishi, bu apodoz, protaz tushunchalari bilan bog‘liqligi qayd etiladi. Apodoz, protaz tushunchalari esa talffuzdagi ohang ko‘tarilishi va pasayishi bilan bog‘liq bo‘lgan nutqning ritmik-sintaktik harakati holatidir. Tugallangan gap bo‘lagi, shu jumladan, har qanday to‘liq gap, nutq davri tushunchalari ham period bilan mushtarakligi qayd etiladi (Ахманова О.С., 2004; 310).

Bizningcha, mazkur qarashning aksariyat ma‘lumotlari bilan qo‘shilish mumkin. Biroq, nazarimizda, tugallangan gap bo‘lagi, shu jumladan, har qanday to‘liq gap, nutq davri tushunchalari ham period bilan mushtarakligi xususidagi so‘ngi jumlada keltirilgan qarash lug‘atda fanning uzoq o‘tmishida shakllangan fikrlarni ham qayd etilganini dalillasa ham, ushbu munosabat periodning ayni davr uchun tavsiflangan xos belgilaridan bo‘la olmaydi. Chunki, period bunday yondashuv asosida tavsiflansa, u holda uning sodda gap, qo‘shma gap va bularning bo‘laklari maqomi bilan bir vaqtning o‘zida teng bo‘lishi lozim. Buning esa imkoni yo‘q ekani isbot talab qilmaydi.

G. Leach va M. Shortlarning qayd etilgan qarashlariga batafsilroq nazar tashlar ekanmiz, ularning qarashlarida periodli gap – bosh gap oxirigacha saqlanib qolgan jumla hisoblanadi. Ammo har qanday murakkablikdagi jumla ingliz tilida bunday shaklga ega emasligi sababli mualliflar “period” atamasini kengroq ma’nodagi qo‘llashini, va har qanday jumlada oldingi komponentlar hukmronlik qilsa, ular period tuzilishiga ega deb qabul qilish lozimligini to‘g‘ri deb bilishadi. Oldingi komponentlar deganda mualliflar har qanday yakuni bo‘lmagan ergash yoki tobe qismni nazarda tutishlarini bayon etishgan. Ular mazkur fikrlarining dalili sifatida keltirgan quyidagi misollarga e’tibor qaratamiz:

[1] *The truth is [that they have suffered through negligence].*

[2] *[That they have suffered through negligence] is the truth.*

[3] *Sophia sailed into the room [with her eyes ablaze].*

[4] *[With her eyes ablaze], Sophia sailed into the room.*

[1] va [4] ning ikkalasida ham bosh yuklamali komponent mavjud: [2] da ergash gap bosh gapning predmeti sifatida boshlang‘ich o‘rinni egallaydi; [4] da qo‘shimcha o‘zgartirgan gapda bosh o‘ringa ega. [1] va [3] dagi tegishli tobe ergash gaplar gapda yakuniy o‘rinda turadi va shu bois ham ularni ergash gaplar deb atash mumkin. Izohlovchi bo‘laktska bog‘liq bo‘lgan komponentlar (medial holatda bo‘lganlar) o‘zidan oldingi toifaga kiradi:

[5] *Sophia, [with her eyes ablaze], sailed into the room* (Leech G., Short M 2007; 181).

Qavs ichidagi izohlovchili bu gapni [3] bilan emas, balki [4] bilan tasniflash mumkin.

Dastlabki gaplar sintaksisga noaniqlik elementini kiritadi. Bog‘liq komponent o‘z-o‘zidan mavjud bo‘lmagan va shuning uchun alohida talqin etilmaydigan komponentdir. SHunday qilib, kutilgan komponent uning tarkibiy qismi bo‘lgan asosiy komponent talqin qilinmaguncha xotirada saqlanishi kerak.

Kutish elementi aniq kutilayotgan komponentning o‘lchamiga bog‘liqliligi bois ham, komponent qancha uzun bo‘lsa, xotiraga yuk shunchalik ko‘p tushadi va bu ko‘p kuch va zo‘riqishni talab etadi. Umuman olganda, mualliflarning bu boradagi qarashlari asosida anglash mumkinki, ayrim komponentlar, masalan, otdan oldin kelgan sifatlar, jumlar, iboralar hech qanday o‘ziga xos alohida ahamiyatga ega emas. Bular jumalarning periodli tuzilishiga hissa qo‘shadigan asosiy qurilish bloklarining tarkibiy qismi hisoblanadi.

Jumlani ochishda kutilgan tarkibiy qismlar o‘quvchi xotirasiga yuk bo‘lganligi sababli, nega periodli tuzilma nasr tarixida ta’sirli model bo‘lganiga qiziqiy uyg‘onishi mumkin. Buning sabablaridan biri sifatida mualliflar periodlar dramatik xususiyatga egaligini, ular avjiga chiqish tamoyilini bo‘ysunish prinsipi bilan birlashtirishini va shu tariqa keskinlikning kuchayishidan hal qilishning yakuniy kulminatsiyasigacha borilishini ko‘rsatib o‘tishgan (Ахманова О.С., 2004; 310).

Xulosa qilib shuni ta’kidlash mumkinki murakkab sintaktik qurilma tushunchasi tavsifiga bo‘lgan ehtiyoj o‘zining uzoq tarixiy taraqqiyoti davomida ko‘plab mutaxassislarning diqqat e’tiborini o‘ziga jalb etdi. Buni nazariy tilshunoslikka oid qarashlarda ham, amaliy masalalarni o‘rganish borasidagi masalalar tavsifini berishga qaratilgan ishlarda ham kuzatishimiz mumkin. Albatta, uning nisbatan kamroq o‘rganilgan tiplari sifatida qarayotganimiz: periodlar va murakkab sintaktik butunlik yoki prozaik strofalar semantikasi hamda sintaktikasi xususida mavjud qarashlar alohida tavsiflanishiga ehtiyoj borligida ko‘rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Geoffrey Leech, Mick Short. *Style in Fiction. A Linguistic Introduction to English Fictional Prose.* Second edition. Great Britain. Pearson Education Limited. 2007. – 421p. (электрон версия)

2. JAHONOVNA S. S., FURQATOVNA S. Y., QIZI X. Z. X. *Make Use of Interactive Forms and Methods in Teaching a Foreign Language //JournalNX.* – T. 6. – №. 11. – C. 260-263.

3. Katie Wales. *A Dictionary of Stylistics.* Third Edition. –New York. Routledge. 2014. –P. 311-312.

4. Zanjani S. et al. THE PRAGMATICS OF NOSTALGIA IN JULIAN BARNES'ARTHUR & GEORGE //Veredas do Direito. – 2026. – T. 23. – №. 1. – С. e234278-e234278.
5. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – 2-е изд., стер. – М.: УРСС: Едиториал УРСС, 2004. – С.310.
6. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 4-е, испр. и доп. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2005. –С.194.
7. Said-Ahmedova, S. N. (2025, December). The Use Of Online Discussion Forums To Foster Critical Thinking And Writing Skills In B2 Students. In Conference Of Modern Science & Pedagogy (Vol. 1, No. 8, Pp. 274-277).
8. Zanjani S. et al. THE PRAGMATICS OF NOSTALGIA IN JULIAN BARNES'ARTHUR & GEORGE //Veredas do Direito. – 2026. – T. 23. – №. 1. – С. e234278-e234278.